

БЕСПЛОТИННЫЕ ВОДОЗАБОРНЫЕ ГИДРОУЗЛЫ

Курбанова. У. У.

*Самаркандский государственный архитектурно-строительный
университет имени Мирзо Улугбека*

Аннотация: В статье рассматривается концепция фронтального водозабора как инновационного решения для обеспечения эффективного водоснабжения. Описывается, что данная технология позволяет собирать воду из водоемов, рек и других источников, не требуя погружения насосов или другого оборудования в воду. Основное преимущество фронтального водозабора заключается в его высокой эффективности и экономичности благодаря специальной конструкции, позволяющей собирать чистую воду без загрязнений и отложений. Таким образом, статья подчеркивает значимость данной технологии для обеспечения высококачественного водоснабжения, а также ее важную экологическую составляющую за счет минимизации воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: водозабор, сбора воды, водоснабжения, карман-отстойник, косонаправленные донные циркуляционные пороги.

Фронтальный водозабор: эффективное решение для водоснабжения. Фронтальный водозабор – это инновационная технология, которая используется для эффективного сбора воды из водоемов, рек и других источников. Эта система представляет собой специально разработанное сооружение, которое позволяет осуществлять водозабор без необходимости погружения насосов или другого оборудования в воду. Основным преимуществом фронтального водозабора является его высокая эффективность и экономичность. Благодаря специальной конструкции, вода собирается с поверхности водоема, минуя основные слои воды, где часто накапливаются загрязнения и отложения. Это позволяет получать чистую и качественную воду для дальнейшего использования. Еще одним важным преимуществом фронтального водозабора является его экологическая безопасность. Поскольку система не требует погружения оборудования в воду, это снижает риск загрязнения водоемов и негативного воздействия на местную экосистему.

Таким образом, фронтальный водозабор способствует сохранению природных ресурсов и биоразнообразия. Кроме того, фронтальный водозабор обладает высокой производительностью и надежностью. Благодаря использованию современных технологий и материалов, эта система способна обеспечивать стабильный и непрерывный сбор воды даже в условиях повышенной нагрузки. Это делает фронтальный водозабор идеальным выбором для водоснабжения как крупных городов, так и отдаленных населенных пунктов. В заключение, фронтальный водозабор представляет собой современное и

эффективное решение для обеспечения водоснабжения. Его преимущества включают высокую эффективность, экологическую безопасность, производительность и надежность. Благодаря использованию этой технологии, можно обеспечить доступ к чистой и качественной воде для различных потребностей, что способствует улучшению качества жизни и сохранению окружающей среды.

Фронтальный бесплотинный (шпорный) водозабор (рисунок 1) устраивается в целях лучшего обеспечения забора воды за счет переноса точки водоотбора выше по течению, в начало шпоры, а также наличия промываемого кармана-отстойника перед регулятором для борьбы с донными наносами.

Фронтальность отбора воды при данном типе водозабора обеспечивается выдвигаемой вверх по течению от водоприемного отверстия водозахватной шпорой. Последняя также ограничивает ширину захвата сооружением донных наносов, создает подпор, улучшающий гидравлические условия движения потока в створе сооружения и отводящем канале, а также повышающий эффективность применения различных противонаносных элементов.

К “неинженерному” типу фронтальных бесплотинных водозаборных сооружений относится компоновочная схема гидроузла без регулятора в голове системы (рисунок 1а), к “инженерным” – с регулятором, который в свою очередь может боковым (рисунок 1б-г) и фронтальным (рисунок 1д, е) относительно подводящего русла.

Аналитический обзор научной литературы по теме исследований показал, что и в этом типе бесплотинных водозаборных гидроузлов нашли применение КДЦП, (косонаправленные донные циркуляционные пороги) стабилизирующие наносный режим работы сооружения.

Одной из перспективных схем фронтального бесплотинного водозабора является компоновочное решение, предложенное А.В. Филончиковым (рисунки 2 и 3). Основываясь на исследованиях внедрения в компоновочную схему водозабора встречно-направленный по отношению к основному КДЦП (косонаправленные донные циркуляционные пороги) донный порог. Это позволяет отсечь зону движения наносов и направить ее в промывное отверстие. В данной схеме (рисунок 2) эффективно используются два сблокированных наносорегулирующих устройства, позволяющие эффективно защищать карман-отстойник и водоприемник от завлечения наносов.

При данной компоновочной схеме возможно довести водоотбор без донных наносов в межень до 0,7.

Рисунок 1 – Фронтальные бесплотинные водозаборы: а) – без головного сооружения; б) – с головным сооружением и донным порогом; в) – с боковым головным сооружением и промывными отверстиями; г) – с боковым сооружением и поверхностными направляющими системами; д) – с фронтальным головным сооружением и промывным устройством; е) – на рукаве реки с головным и промывным сооружениями. 1 – канал; 2 – шпора; 3 – подводящее русло; 4 – сброс; 5 – головное сооружение; 6 – промывное сооружение; 7 – струенаправляющие системы; 8 – дамба; 9 – донный порог

Рисунок 2 – Компонентная схема бесплотинного фронтального водозаборного гидроузла А.В. Филончикова

Рисунок 3 – Регулятор водозаборного гидроузла: 1 – река; 2 – регулирующие шпоры; 3 – крепление дна реки у шпоры; 4 – канал для промыва отложений наносов; 5 – шпора водозаборного сооружения; 6 – карман; 7 – регулятор водозаборного сооружения; 8 – крепление берега за водозаборным сооружением; 9 – устой; 10 – затвор регулятора; 11 – канал; 12 – экранирующая стенка (устой); 13 – циркуляционный порог; 14 – крепление берега и дна перед водозаборным сооружением

Наряду с определенными преимуществами фронтальных бесплотинных водозаборов перед боковыми существуют факторы, ограничивающие их применение. Помимо часто размываемой в период прохождения по реке паводковых расходов водозахватной шпоры, существует вероятность занесения кармана перед водоприемником наносами. Промыв кармана, в свою очередь, требует сброса больших удельных расходов воды, что приводит к взмучиванию наносов и их последующему завлечению в водоприемник.

С учетом требований, предъявляемых на современном этапе к горным водозабрам, боковой бесплотинный водозаборный гидроузел является лучшим решением. В этой связи необходимо продолжить изучение гидравлических условий функционирования данного типа водозабора с целью их дальнейшего учета при устройстве донных циркуляционных порогов, планово-геометрические характеристики которых непосредственно зависят от условий водоотделения.

Литература:

1. Абрамов Н. Н. Водоснабжение. М.: Стройиздат, 1982.
2. Алферова Л. А., Нечаев А. П. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий. М.: Стройиздат, 1984.
3. Кучеренко Д. И., Гладков В. А. Обратное водоснабжение. М.: Стройиздат, 1980.

4. Николадзе Н. Н. Водоснабжение. М.: Стройиздат, 1989.
5. Сомов М. А. Водопроводные системы и сооружения. М.: Стройиздат, 1988.
6. Bazarov D.R., Kurbanova U.U, Berdiyev M.S., Urazmukhamedova Z.V., Norkulov B.M., Bestuzheva A.S. Results of numerical research of discharge capacity of a spillway with a wide threshold. Journal of Irrigation and Melioration. №(4).2018. pp.28-33
7. Базаров Д.Р., Бердиев М.С., Уразмухамедова З.В., Норкулов Б.М., У.У.Курбанова. Результаты численных исследований пропускной способности водослива с широким порогом, “Ирригация ва мелиорация” журналы. №2(16).2019.28-32 б.
8. Д.Р. Базаров, Б.Н. Шодиев, Б. Норкулов, Ф.Б.Улжаев, У.У. Курбанова, Б.Ш. Аширов. Сув ташлаш иншоотини гидравлик ҳисоблаш, “Ирригация ва мелиорация” журналы, № 1 (15), 2019 й. 31-35 б.
9. Базаров Д.Р, Норкулов Б.Э, Курбанова У.У. Вохидов О.Ф, Назарова Ш.М Оценка экспериментальных исследование осуществляющихся в процессе проведения исследований гашение энергии боковым водозаборе. Eurasian Journal Of Academic Research Innovative Academy Research Support Center. Volume 3 Issue 11, November 2023. ISSN 2181-2020 pp.
10. Abdimurotovich, N. P., & Baxriddin o‘g‘li, A. X. (2023). KONUSLI ZATVORLAR BILAN JIHOZLANGAN GIDROTEKNIK INSHOOTLARDA MAHALLIY YUVILISHLAR. In International Conference on Architecture and Civil Engineering (pp. 13-17).
11. Базаров Д.Р., Муаллем Н., Курбанова У.У, Жумабаева Г.У. Экспериментальные исследования резкоизменяющиеся движения потока насыщенной мутности. Eurasian Journal Of Academic Research Innovative Academy Research Support Center. Volume 3 Issue 11, November 2023. ISSN 2181-2020.pp1025-1045.
12. Abdimurotovich, N. P., & Baxriddin o‘g‘li, A. X. (2023). OQIM ENERGIYASINI SO‘NDIRISH UCHUN HAR XIL TURDAGI ENERGIYA SO‘NDIRGICHLARNING KONSTRUKTIV SXEMALARI TAHLILI. In International Conference on Architecture and Civil Engineering (pp. 18-22).
13. Xushvaktov, B., Xolov, F., & Artikboyev, X. (2023). GILAM ISHLAB CHIQRISH KORXONASI OQOVALARINI FIZIK–KIMYOVIY USUL BILAN TOZALASH. Interpretation and researches, 2(3).